

Do incentivo à proteção: análise normativa e econômica da tributação de veículos eletrificados no Brasil

From incentive to protection: a normative and economics analysis of the taxation electrified vehicles in Brazil

Cleide Lins de Almeida

Analista-Tributária da Receita Federal do Brasil. Bacharel em Ciências Contábeis. Pós-graduada em Direito Tributário e Ciências de Dados.

Regina Cleide Teixeira

Doutora em Engenharia da Produção pela UFSC. Bacharel em Ciências Contábeis. Professora do Programa de Pós-graduação do PPAD/UNAMA.

Sandro Virgílio Prado Ribeiro

Doutorando do PPAD/UNAMA. Mestre em Administração pela UFRPE. Graduado em Direito, Economia, Administração e Ciências Contábeis. Professor na Universidade de Pernambuco (UPE).

RESUMO

Este artigo analisa a política tributária brasileira voltada à importação de veículos eletrificados sob a ótica do Direito Tributário, da Economia e da Administração. Com base em pesquisa qualitativa e documental, examina-se a transição da política de isenção do Imposto de Importação (2015–2023) para um modelo de recomposição gradual das alíquotas (a partir de 2024), articulada à estratégia nacional de reindustrialização e atração de investimentos produtivos. O estudo aborda o uso extrafiscal do tributo como instrumento de intervenção estatal, destacando os limites da discricionariedade administrativa e os mecanismos de controle normativo aplicáveis. Por fim, avaliam-se os impactos concretos da política tarifária sobre a instalação de montadoras estrangeiras no país, com destaque para os casos da BYD e da GWM, reforçando a importância de políticas públicas integradas para o fortalecimento da competitividade nacional.

Palavras-chave: Política tributária. Direito Tributário. Extrafiscalidade.

ABSTRACT

This article analyzes Brazilian tax policy on the import of electrified vehicles from the perspective of tax law, economics, and administration. Based on qualitative and documentary research, the article examines the transition from the import tax exemption policy (2015–2023) to a model of gradual rate adjustment (starting in 2024), aligned with the national strategy of reindustrialization and attraction of productive investments. The study addresses the extra-fiscal use of the tax as an instrument of state intervention, highlighting the limits of administrative discretion and the applicable regulatory control mechanisms. Finally, the article assesses the concrete impacts of tariff policy on the establishment of foreign automakers in the country, highlighting the cases of BYD and GWM, reinforcing the importance of integrated public policies for strengthening national competitiveness.

Keywords: Tax policy. Tax law. Extra-fiscality.

1 | Introdução

A tributação sobre a importação de veículos eletrificados no Brasil passou por mudanças substanciais ao longo da última década, refletindo a interação entre política tributária, desenvolvimento tecnológico e estratégias de inserção competitiva da indústria nacional.

Entre 2015 e 2023, vigorou uma política de isenção total do Imposto de Importação sobre veículos elétricos e híbridos, com o objetivo de estimular o consumo dessas tecnologias emergentes e promover a modernização da matriz veicular brasileira. A partir de 2024, no entanto, essa política foi revista e substituída por um cronograma de recomposição gradual das alíquotas, em linha com a estratégia de reindustrialização do país, especialmente no setor automotivo.

Esse processo foi acompanhado por medidas estruturantes de fomento, como a criação do Programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O MOVER tem como objetivo promover a eficiência energética e a inovação tecnológica por meio de instrumentos fiscais seletivos, como o IPI Verde — mecanismo que concede incentivos tributários escalonados conforme o grau de sustentabilidade dos veículos produzidos no território nacional ou importados (MDIC, 2025).

O programa prevê, entre 2025 e 2028, a destinação de mais de R\$ 15 bilhões em créditos financeiros às empresas participantes, como forma de induzir investimentos industriais de longo prazo em tecnologias limpas e competitivas.

No cerne dessas medidas está a tentativa do Estado brasileiro de transformar o Brasil de importador de veículos eletrificados em um centro produtivo estratégico, apto a integrar cadeias globais de valor com maior densidade tecnológica. Essa estratégia envolve tanto a proteção da indústria nacional por meio do Imposto de Importação quanto a atração de novas montadoras por meio de incentivos regulatórios e fiscais.

Sob a ótica do Direito Tributário, esse cenário desafia os limites da função extrafiscal dos tributos e da discricionariedade administrativa; sob a perspectiva da teoria econômica e da Administração, remete às proposições sobre a construção da vantagem

competitiva das nações e o marketing estratégico de lugares.

Este artigo tem por objetivo, portanto, analisar à luz do Direito Tributário e da Economia e Administração as estratégias tributárias adotadas pelo governo federal para atrair montadoras de veículos elétricos e eletrificados ao Brasil.

2 | Metodologia

A metodologia utilizada para a construção deste artigo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em pesquisa documental e normativa, por ser compatível com estudos de análise de políticas públicas tributárias. Segundo Gil (2019), a pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos em sua complexidade, privilegiando a interpretação contextualizada de dados. No campo do Direito Tributário e da Administração, essa abordagem permite examinar o fenômeno jurídico não apenas em sua dimensão normativa, mas também em seus impactos econômicos e institucionais.

A técnica central utilizada foi a análise documental para investigar não apenas o conteúdo explícito, mas também os pressupostos, contextos e intencionalidades que permeiam a formulação das normas. Foram consultadas fontes primárias, como a Constituição Federal de 1988, decretos do Poder Executivo (a exemplo do Decreto nº 11.428/2023) e resoluções do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX) e relatórios governamentais, além de dados setoriais (ANFAVEA, MDIC) e estatísticas sobre a produção e importação de veículos eletrificados no Brasil.

No plano teórico, recorreu-se à doutrina jurídica e administrativa, em obras clássicas e contemporâneas sobre extrafiscalidade tributária e sobre vantagem competitiva nacional. Tal procedimento foi fundamental para que diferentes referenciais interpretativos pudessem enriquecer a análise do objeto.

Metodologicamente, a análise perpassou por três eixos: normativo com a identificação e exame das normas jurídicas que estruturam a tributação de veículos eletrificados; doutrinário através da sistematização de contribuições acadêmicas em Direito Tributário, Economia e Administração sobre extrafiscalidade e políticas industriais e empírico com levantamento de dados setoriais sobre importações, investimentos e

instalação de montadoras estrangeiras no Brasil (BYD e GWM).

O recorte temporal compreendeu o período 2015 a 2025, abrangendo a política de isenção tributária (2015–2023) e a recomposição gradual de alíquotas iniciada em 2024. A escolha desse marco temporal justifica-se por corresponder às fases de maior transformação normativa e institucional no tratamento tributário de veículos eletrificados no Brasil.

3 | Panorama institucional e histórico

3.1 | Governo Dilma Rousseff

Em 2015, o governo federal, sob a presidência de Dilma Rousseff, zerou o Imposto de Importação para algumas categorias de veículos eletrificados. A política de isenção abrangeu três categorias tecnológicas distintas: os veículos elétricos a bateria (*Battery Electric Vehicles – BEV*), os veículos híbridos convencionais (*Hybrid Electric Vehicles – HEV*) e os veículos híbridos plug-in (*Plug-in Hybrid Electric Vehicles – PHEV*). A compreensão técnico-econômica de cada uma dessas categorias é essencial para avaliar os efeitos da política tributária sobre o mercado nacional de mobilidade, a estrutura da indústria automotiva e os objetivos estratégicos e ambientais do Estado brasileiro (GOVERNO, 2025).

3.2 | Categorias de veículos eletrificados

Os BEV são veículos totalmente elétricos, movidos exclusivamente por motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis. Não possuem motor a combustão interna nem tanque de combustível fóssil, o que os caracteriza como veículos de emissão zero em operação. A energia armazenada na bateria é convertida diretamente em tração, garantindo elevado rendimento energético e significativa redução de poluentes locais. Do ponto de vista ambiental, os BEVs são os que mais se alinham às metas de descarbonização da matriz de transporte urbano (Fernandes, 2018).

Os HEV possuem um motor a combustão interna com um ou mais motores elétricos. A bateria elétrica, de capacidade limitada, é recarregada exclusivamente pelo funcionamento do motor a combustão e pela frenagem regenerativa. Esse sistema híbrido permite reduzir o consumo de combustível e as emissões, especialmente em ambientes urbanos, onde o motor elétrico pode

operar em baixa velocidade ou durante paradas frequentes. Contudo, os HEVs ainda dependem predominantemente de combustíveis fósseis para sua operação contínua, o que limita seu impacto ambiental em comparação aos veículos totalmente elétricos (Fernandes, 2018).

Já os PHEV (*Plug-in Hybrid Electric Vehicles*) combinam propulsão elétrica e combustão, mas com a vantagem de poderem ser recarregados por meio de conexão à rede elétrica externa (*plug-in*). Essa característica confere maior autonomia em modo exclusivamente elétrico, permitindo que trajetos urbanos de curta e média distância sejam realizados sem qualquer consumo de combustível fóssil. Os PHEVs, portanto, funcionam como uma solução de transição tecnológica, ao conciliarem flexibilidade operacional com redução parcial das emissões veiculares (Fernandes, 2018).

Do ponto de vista jurídico-tributário, a diferenciação entre BEV, HEV e PHEV é fundamental para a formulação de políticas públicas específicas, tanto para fins de concessão de incentivos fiscais quanto para a definição de metas de transição energética e industrial. Cada tecnologia possui impactos distintos sobre a cadeia produtiva nacional, o consumo energético, a infraestrutura de recarga e os compromissos climáticos internacionais assumidos pelo Brasil.

Dessa forma, a análise da tributação sobre veículos eletrificados deve considerar tais especificidades, evitando soluções normativas generalistas que desconsiderem os diferentes graus de eletrificação e seus respectivos efeitos econômicos, industriais e ambientais.

3.3 | Retorno gradual dos tributos no governo Lula (2024–2026)

Em 10 de novembro de 2023, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou um cronograma escalonado de recomposição do Imposto de Importação (II) sobre veículos eletrificados, encerrando o ciclo de isenção iniciado em 2015 no Governo Dilma Rousseff. A medida entrou em vigor em janeiro de 2024 e prevê que, até julho de 2026, todas as categorias de veículos eletrificados atinjam a alíquota máxima permitida pelo Mercosul, de 35%, já aplicada aos veículos a combustão importados. A medida teve como justificativa central a necessidade de reequilibrar o mercado, proteger a indústria nacional e

estimular a internalização da produção de veículos com maior densidade tecnológica (BRASIL, 2025).

Tabela 1 – Cronograma de cobrança de Imposto sobre importação de carros eletrificados

Categoria de veículo	Jan/ 2024	Jul/ 2024	Jul/ 2025	Jul/ 2026
Veículos 100% elétricos (BEV)	10%	18%	25%	35%
Híbridos convencionais (HEV)	15%	25%	30%	35%
Híbridos plug-in (PHEV)	12%	20%	28%	35%

Fonte: elaborado pelos autores (BRASIL, 2025)

Em complemento ao plano de recomposição, o Gecex deliberou, em julho de 2025, pela antecipação da tributação de 35% sobre veículos eletrificados importados em regime de CKD (Completely Knocked Down) e SKD (Semi Knocked Down) — desmontados ou semimontados, enviados ao país em partes para montagem local. Inicialmente prevista para entrar em vigor em julho de 2028, a nova tarifa será aplicada já a partir de janeiro de 2027, como forma de coibir estratégias de elisão tributária e fortalecer a nacionalização integral da cadeia produtiva.

A seguir, apresenta-se um panorama das vendas de veículos eletrificados no primeiro semestre de 2025, por tipo tecnológico, marca e modelo. A tabela destaca os modelos enquadrados nas categorias BEV, PHEV e HEV, as quais estão diretamente sujeitas ao regime tributário escalonado:

Tabela 2 – Veículos eletrificados mais vendidos no Brasil (1º semestre de 2025)

Categoria	Modelo	Marca	Und. vendidas (1º sem. 2025)
BEV – Elétrico a bateria	Dolphin Mini	BYD	13.222
	Dolphin	BYD	6.288
	EX30	Volvo	2.035
PHEV – Híbrido plug-in	Song Pro GS	BYD	11.118
	King	BYD	6.257
	Song Plus	BYD	5.842
HEV – Híbrido convencional	Corolla Cross XRX	Toyota	4.354
	Corolla (sedã)	Toyota	2.534
	Haval H6 HEV2	GWM	2.944

Fonte: elaborado pelos autores (ANFAVEA, 2025)

4 | A Discricionariedade do executivo na fixação de alíquotas de importação

O Imposto de Importação não tem finalidade meramente arrecadatória, mas sobretudo exerce função extrafiscal — ou seja, regula comportamentos econômicos, protege a indústria nacional e orienta decisões de consumo e investimento. A extrafiscalidade representa tanto renúncia quanto majoração tributária visando objetivos econômicos ou sociais, sem foco exclusivo na arrecadação pública (Nabais, 2020).

Conforme o art. 153, § 1º da Constituição Federal, o Poder Executivo pode alterar alíquotas por meio de decreto, sem lei formal, desde que respeite a reserva legal para criação do tributo. O dispositivo constitucional estabelece que as alíquotas podem ser modificadas “atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei” (BRASIL, 1998).

Regulamentando esse comando, o art. 6º, inciso IV, do Decreto 11.428/2023 confere ao Comitê Executivo de Gestão (GECEX) da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) competência para “estabelecer as alíquotas do imposto de importação, observados os limites legais” isso significa que atualmente as alíquotas de importação são definidas mediante resoluções do GECEX, órgão colegiado do Executivo composto por titulares de ministérios estratégicos (BRASIL, 2023).

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a discricionariedade da CAMEX na fixação de tarifas de importação, conferindo-lhe autonomia para decidir com base em critérios de conveniência e oportunidade, sem que isso gere direito subjetivo ao particular (RE 570.680/RS, MS 11.285/DF).

Dessa forma, evidencia-se que a política tarifária no Brasil se insere no campo da discricionariedade administrativa qualificada por parâmetros legais e constitucionais, permitindo ao Executivo agir com flexibilidade frente às dinâmicas do comércio internacional e aos interesses estratégicos da economia nacional para assegurar sua legitimidade democrática.

4.1 | A extrafiscalidade e o Controle da Discricionariedade do Executivo na Política Tarifária

A extrafiscalidade, conforme delineada por Bomfim (2014), deve ser compreendida como a utilização de normas tributárias com finalidade diversa da mera arrecadação, assumindo o papel de instrumento de intervenção estatal no domínio econômico. No caso do Imposto de Importação, essa característica assume centralidade ao se reconhecer que suas alterações visam frequentemente induzir comportamentos econômicos, proteger setores produtivos e promover estratégias de desenvolvimento nacional.

No contexto da reindustrialização e da inserção soberana do Brasil em cadeias globais de valor, a recomposição gradual das tarifas sobre veículos elétricos e híbridos — até então isentos — representa um claro exemplo da função extrafiscal operada por via da tributação. A tese reconhece que, embora essa função seja legítima e constitucionalmente prevista, ela não pode ser exercida de forma ilimitada ou dissociada de finalidades públicas previamente estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

Sob esse enfoque, o exercício da competência discricionária do Poder Executivo para alterar alíquotas do Imposto de Importação deve respeitar balizas constitucionais explícitas e implícitas. O artigo 153, §1º, da Constituição Federal autoriza o Executivo a alterar alíquotas mediante decreto, desde que observadas as condições e os limites legais. No entanto, Bomfim (2014) sustenta que o controle da extrafiscalidade deve ocorrer a partir de critérios normativos, notadamente os princípios da legalidade, isonomia e proporcionalidade. A proposta de um protocolo decisório desenvolvido na tese busca permitir ao Poder Judiciário verificar, por exemplo, se a alteração tarifária atende a uma finalidade constitucionalmente legítima e se os meios escolhidos são adequados, necessários e proporcionais ao fim pretendido. Assim, o controle da extrafiscalidade não impede a atuação do Executivo, mas exige que ela seja fundamentada, motivada e compatível com o regime jurídico tributário.

A perspectiva funcional do direito tributário, defendida na tese, não apenas reconhece o caráter estratégico dos tributos como instrumentos de política econômica, como também reafirma o papel do Judiciário na proteção contra eventuais desvios de finalidade ou arbitrariedades. Isso se mostra especialmente importante em contextos de guerra comercial, reconfiguração geoeconômica global ou pressão por políticas protecionistas. O Judiciário, conforme propõe Bomfim, não deve julgar a conveniência da política

pública em si, mas sim a sua compatibilidade com o texto constitucional. O controle de constitucionalidade das normas extrafiscais, portanto, opera como um mecanismo de equilíbrio entre a liberdade de formulação de políticas pelo Executivo e a preservação de garantias fundamentais dos contribuintes, incluindo a previsibilidade, a segurança jurídica e o respeito à capacidade contributiva. Ao permitir o manejo do Imposto de Importação como instrumento extrafiscal — como no caso da política tarifária sobre veículos eletrificados — o ordenamento impõe, simultaneamente, um compromisso com a transparência, a motivação pública e a coerência com os objetivos constitucionais, sob pena de invalidação judicial das medidas.

5 | Estratégias de atração de indústrias e a vantagem competitiva

A política de recomposição tarifária aplicada pelo Brasil ao setor automotivo eletrificado deve ser analisada não apenas sob a ótica tributária e regulatória, mas também como instrumento inserido em uma estratégia mais ampla de fortalecimento da competitividade nacional.

Segundo Porter (1990), a vantagem competitiva das nações não decorre de fatores tradicionais como recursos naturais ou mão de obra barata, mas sim da capacidade sistêmica de criar, sustentar e ampliar setores industriais inovadores e produtivos. Essa vantagem se forma a partir da interação entre quatro elementos centrais do chamado modelo diamante de Porter: as condições dos fatores de produção; as condições de demanda doméstica; as indústrias correlatas e de apoio; e a estratégia, estrutura e rivalidade das empresas locais. A ação do governo deve se concentrar em criar um ambiente institucional e competitivo que estimule inovação, qualificação tecnológica e encadeamento produtivo interno — exatamente o que se busca com a atração de montadoras de veículos elétricos para o Brasil.

Nesse sentido, políticas como a elevação gradual do Imposto de Importação sobre veículos eletrificados importados, aliadas a programas como o MOVER, funcionam como alavancas para transformar o Brasil de um mercado consumidor passivo em um polo de produção estratégica de tecnologias verdes. Trata-se de uma aplicação concreta do que Porter chama de desafios competitivos domésticos como motor de excelência internacional: ao restringir a concorrência externa

excessiva e assimétrica, cria-se um espaço regulado e previsível para o investimento produtivo local, inclusive de empresas estrangeiras que desejam internalizar parte da cadeia (Porter, 1990).

A vantagem competitiva, portanto, passa a ser construída não apenas pela lógica do mercado, mas pela indução institucional estratégica, articulando política industrial, ambiental e tributária de forma coordenada e orientada ao desenvolvimento de longo prazo adotando estratégias coordenadas para atrair investimentos estrangeiros diretos, desenvolver indústrias prioritárias e posicionar-se como destinos preferenciais para capital produtivo (Kotler et. al., 1997).

Ao estabelecer um marco normativo previsível e ao utilizar instrumentos tributários como o Imposto de Importação de forma estratégica, o Brasil se insere nesse modelo de promoção de sua imagem como nação produtiva e verde, fortalecendo sua reputação perante investidores e parceiros industriais. Assim, a política industrial e vantagem competitiva não são esferas isoladas, mas componentes integrados de uma estratégia nacional de desenvolvimento.

6 | Resultados recentes da política industrial e tarifária brasileira: BYD e GWM

A recente movimentação de grandes montadoras globais para instalação de unidades produtivas no Brasil revela efeitos concretos da política industrial e tarifária adotada pelo governo federal, especialmente no que se refere à indução de investimentos estrangeiros diretos (IED) e ao fomento à cadeia produtiva nacional. Dentre os casos mais emblemáticos estão as empresas Build Your Dreams (BYD) e Great Wall Motors (GWM), ambas de origem chinesa e voltadas à produção de veículos eletrificados.

A BYD iniciou, em julho de 2025, os testes de produção de seus primeiros veículos na planta de Camaçari, na Bahia. O empreendimento, com investimento estimado em R\$ 5,5 bilhões, ocupa uma área de 4,6 milhões de metros quadrados e está projetado para ser o maior complexo industrial da América do Sul dedicado à fabricação de veículos elétricos.

Inicialmente, a operação seguirá no regime Semi Knocked Down (SKD), com montagem de kits semi-desmontados importados, mas há previsão de crescente nacionalização de componentes. A

expectativa é produzir 50 mil unidades já em 2025, 150 mil em 2026 e atingir a marca de 600 mil veículos por ano até 2030, demonstrando uma estratégia de inserção gradual e escalonada na cadeia automotiva brasileira.

Paralelamente, a GWM iniciou as atividades de sua unidade fabril em Iracemápolis (SP), em agosto de 2025. Também iniciou a operação em formato SKD, voltada à montagem local de modelos eletrificados. A operação conta com processos produtivos avançados, incluindo pintura local, etapa que eleva o grau de nacionalização dos veículos e cumpre exigências normativas do Mercosul. A empresa projeta nacionalizar até 35% dos componentes utilizados, o que evidencia uma estratégia de integração produtiva e de aproveitamento das políticas de incentivo regionais.

A entrada dessas montadoras no país se dá em um contexto de reestruturação global da indústria automotiva, com transição tecnológica voltada à eletrificação e reconfiguração das cadeias globais de valor. Os casos da BYD e da GWM ilustram, portanto, os efeitos concretos de uma estratégia que combina incentivos econômicos, mecanismos extrafiscais e ações de política industrial orientadas à atração de capitais produtivos e ao adensamento tecnológico da economia nacional.

7 | Conclusão

A reconfiguração da política tarifária brasileira sobre veículos eletrificados, especialmente a partir de 2024, revela uma inflexão estratégica no uso do Imposto de Importação como instrumento de política industrial e ambiental. A mudança de paradigma, que substitui a isenção plena por um modelo de recomposição escalonada das alíquotas, articula objetivos múltiplos: proteger a indústria nacional, induzir investimentos produtivos e promover a transição tecnológica rumo a uma economia de baixo carbono.

Sob a ótica do Direito Tributário, verifica-se a utilização legítima da função extrafiscal, com base em dispositivos constitucionais que conferem ao Poder Executivo discricionariedade regulada na gestão das tarifas aduaneiras. No entanto, como demonstrado ao longo do artigo, essa atuação não está imune a controles jurídico-normativos, devendo respeitar os princípios da legalidade, isonomia, proporcionalidade e motivação administrativa. A teoria da extrafiscalidade limitada, aqui debatida, sustenta que a liberdade de formulação de

políticas públicas deve coexistir com garantias fundamentais dos contribuintes, assegurando previsibilidade e segurança jurídica.

Do ponto de vista da Administração e da Economia, a política tarifária adotada pelo Brasil se insere em uma estratégia mais ampla de construção de vantagem competitiva nacional. A atração das montadoras BYD e GWM ao território brasileiro evidencia o êxito de uma abordagem coordenada entre instrumentos tributários, programas de fomento (como o MOVER) e regulação orientada à inovação. Trata-se de um movimento que reposiciona o país como ator relevante na geoeconomia da mobilidade elétrica e aponta para uma inserção mais qualificada nas cadeias globais de valor.

Em síntese, a experiência brasileira recente demonstra que a tributação, quando orientada por critérios técnicos, constitucionais e estratégicos, pode operar como catalisador do desenvolvimento econômico sustentável. A política pública tributária não deve ser analisada apenas sob uma perspectiva arrecadatória, mas também enquanto mecanismo legítimo de transformação estrutural, capaz de alinhar objetivos econômicos, ambientais e industriais de forma sinérgica e efetiva.

Referências bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/decreto/D11428.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação e controle. São Paulo (Tese de Doutorado), USP, 2014.

FERNANDES, Rafael Barros de Paula. Automóveis elétricos: tipos, mercados, tecnologias e políticas públicas de incentivo. São Paulo (Dissertação de Mestrado), USP, 2018.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2019.

GOVERNO elimina imposto de importação para carros elétricos. In: Direito Ambiental.com, out. (2015). Disponível em: <https://direitoambiental.com/governo-elimina-imposto-de-importacao-para-carros-eletricos/>. Acesso em 5 ago. 2025.

KOTLER, Philip; JATUSRIPITAK, Somkid; MAESINCEE, Suvit. O Marketing da Nações: uma abordagem estratégica para construir as riquezas nacionais. São Paulo: Futura, 1997.

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Descarbonização: Presidente sanciona lei do Programa Mover. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/presidente-sanciona-lei-do-programa-mover>. Acesso em 6 ago. 2025.

PORTER, Michael. A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 1989.